

Brevetti EP: richiesta di opt-out sì/no?

Massimo Barbieri (Politecnico di Milano – Technology Transfer Office) e-mail: massimo.barbieri@polimi.it

Dal 1° giugno 2023 sarà operativo il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC), che avrà competenza e giurisdizione non solo sui brevetti unitari¹ ma anche sui “tradizionali” brevetti europei (EP) convalidati poi a livello nazionale.

Due sedi per l’UPC sono già state definite da tempo (Parigi e Monaco di Baviera), mentre la terza è ancora da stabilire (sperabilmente sarà assegnata a Milano).

Aziende, enti pubblici di ricerca e università, che detengono in portafoglio domande²/brevetti EP concessi, dovranno decidere se lasciare tale competenza all’UPC³ oppure se escluderla, presentando una specifica richiesta (procedura di “opt-out”), che non sarà applicabile ai brevetti unitari.

Non è prevista nessuna tassa (gli oneri sono dovuti solo allo studio di consulenza brevettuale che prenderà in carico la pratica) perchè l’UPC non verifica la correttezza⁴ dei dati inseriti nel sistema.

Premesso che tale opzione non è ancora attuabile⁵, sussistono alcune condizioni che devono essere rispettate per poterla ottenere:

1. La richiesta potrà essere effettuata solo tramite uno specifico applicativo disponibile sul sito web dell’UPC ([CMS](#))⁶ dal titolare del diritto di privativa o da un mandatario incaricato e nel caso di co-titolarietà, l’autorizzazione alla richiesta di opt-out dovrà essere sottoscritta da tutti i co-titolari;
2. Nessuna causa (nullità, contraffazione, validità) deve essere in corso, presso l’UPC, sul brevetto o la domanda di brevetto per cui si richiede l’opt-out.

Per poter decidere se avviare o meno la procedura di opt-out⁷, è necessario considerare i pro e i contro di un’azione intentata dinnanzi al Tribunale Unificato.

Lo svantaggio maggiore riguarda l’estensione della decisione ai brevetti già convalidati in fase nazionale. Quindi un’eventuale decisione di nullità avrà efficacia in tutti gli Stati membri dell’UPC e il titolare del brevetto perderà ogni diritto precedentemente acquisito.

Inoltre, la mancanza di giurisprudenza, l’elevato costo delle cause e la sono altri fattori da considerare.

Tra i vantaggi, si possono annoverare sentenze presumibilmente più rapide e l’ottenimento di misure cautelari applicabili ai Paesi che hanno aderito all’UPCA.

Nella tabella 1 è riportato uno schema riassuntivo che specifica per quali tipologie di brevetto e per quali Paesi il Tribunale Unificato avrà competenza, che sarà esclusiva sui brevetti europei con effetto unitario e nulla su quelli nazionali.

¹ Che entreranno in vigore alla stessa data

² Le domande EP devono essere state depositate dopo il 1° marzo 2007

³ In questo caso non c’è nessuna azione da intraprendere

⁴ La valutazione potrà essere effettuata nel corso di una causa.

⁵ Si potrà richiedere l’opt-out tre mesi prima della data in cui entrerà in vigore l’UPCA (definito “*sunrise period*”) e presumibilmente da marzo – maggio 2023, per un periodo transitorio di 7 anni; il sito web da consultare è il seguente: <https://www.unified-patent-court.org/en/registry/opt-out>; il *sunrise period* scatterà quando la Germania ratificherà l’accordo sul Tribunale Unificato.

⁶ Il CMS (Case Management System) è l’unico strumento per comunicare con la cancelleria del Tribunale Unificato. La richiesta sarà attivabile una sola volta.

⁷ Che comunque può essere ritirata in qualsiasi momento ma non riproposta per il medesimo titolo

Tipologia di brevetto	Applicabilità	Competenza UPC
Brevetto unitario	17 Stati ⁸ che hanno ratificato l'Accordo sul Tribunale Unificato (UPCA)	Esclusiva
Brevetto europeo	38 Stati ⁹ membri della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC)	Solo nei Paesi aderenti l'UPC
Brevetti nazionali	Singoli paesi	Nessuna

Tabella 1 – Competenza UPC vs. tipologia di brevetto

Nel caso in cui un titolare di un brevetto europeo concesso e convalidato in Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Svizzera non richieda l'opt-out, solo nei primi tre Paesi elencati il Tribunale Unificato avrà competenza e giurisdizione e un eventuale giudizio di nullità comporterà l'annullamento del titolo solo in quei territori.

La decisione di attivare la procedura di opt-out è, quindi, piuttosto importante.

I titolari di domande/brevetti europei dovranno analizzare i titoli presenti in portafoglio e stabilire dei criteri decisionali.

In Tabella 2 sono riportati alcuni esempi.

Nel caso di brevetti in licenza a spin-off accademiche oppure di brevetti concessi ma con un rapporto di ricerca iniziale negativo e con parecchi emendamenti effettuati in fase di prosecuzione rispetto al contenuto della domanda iniziale, sarà preferibile adottare l'opt-out, così come nel caso di brevetti "core" e "valuable"¹⁰ per un'azienda.

Da considerare, inoltre, sarà l'ampiezza della tutela del brevetto o della domanda di brevetto (rivendicazioni e campo d'uso) e l'eventuale presenza di domande divisionali.

Per brevetto che ha già superato un procedimento di opposizione e/o una causa di nullità, la richiesta di opt-out è pressoché inutile.

Infine, tenendo presente che l'Italia ha mantenuto la preminenza del brevetto europeo (ed unitario) rispetto a quello nazionale ma che i due titoli possono coesistere se l'ambito di tutela è differente, è conveniente mantenere entrambi i brevetti¹¹, tranne il caso in cui quello prioritario sia inefficace.

	OPT-OUT	
	Sì	No
BREVETTO IN LICENZA	√	
RAPPORTO DI RICERCA INIZIALE NEGATIVO	√	
RAPPORTO DI RICERCA POSITIVO; BREVETTO EP CONCESSO SENZA PARTICOLARI EMENDAMENTI		√
AMBITO DI TUTELA LIMITATO	√	
DOMANDE DIVISIONALI		√
MOLTEPLICI CAMPI D'USO	√	

Tabella 2 – Esempio di checklist decisionale

⁸ <https://www.unified-patent-court.org/en/organisation/upc-member-states>

⁹ <https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html>

¹⁰ Grimaldi, M., Cricelli, L. and Rogo, F. (2018), "Valuating and analyzing the patent portfolio: the patent portfolio value index", European Journal of Innovation Management, Vol. 21 No. 2, pp. 174-205. <https://doi.org/10.1108/EJIM-02-2017-0009>

¹¹ Il brevetto nazionale di priorità e la convalida in Italia del corrispondente brevetto europeo concesso.

Riferimenti bibliografici

- (1) V. Croce <https://www.jacobacci.com/pubblicazioni/brevetto-unitario-il-via-si-avvicina>
- (2) M. Barbieri <https://zenodo.org/record/7162145#.Y294fy9aZ7M>
- (3) P. Di Giovine <https://www.sib.it/wp-content/uploads/2017/06/Brevetto-UE-Di-Giovine.pdf>
- (4) M. Barbieri https://www.soc.chim.it/sites/default/files/chimind/pdf/2018_3_36_ca.pdf
- (5) M. Eccetto <https://www.studiotorta.com/2022/06/08/introduzione-al-brevetto-unitario-e-al-tribunale-unificato-dei-brevetti/>
- (6) M. Eccetto <https://www.studiotorta.com/2022/09/29/lopt-out-alla-luce-delle-ultime-modifiche-del-regolamento-di-procedura-del-tribunale-unificato-dei-brevetti/>